

Кириленко Олеся^I

Email: olesya.kirilenko@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6120-0650>**Грицюк Анна^{II}**

Email: 3752602@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2565-029X><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511966>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Інституціональні проблеми розвитку соціальної, сімейної, демографічної та міграційної політики як фактори депопуляційного тренду в Україні

Депопуляція як процес постійного скорочення населення став стійким трендом розвитку України з початку її незалежності. Цей процес обумовлюється в першу чергу проблемами соціально-економічного розвитку, а також недостатньою ефективністю державної політики в сферах охорони здоров'я, демографії, соціального захисту, міграції, освіти, виховання, масової інформації (Мельник, 2012, Лавер, 2018).

Депопуляційний тренд, який спостерігається в Україні формується високим рівнем смертності населення (стабільний), низьким рівнем народжуваності (коливається) та негативним міграційним сальдо (коливається), що обумовило щорічне скорочення населення починаючи з 51,8 млн. осіб у 1993 році до 41,7 млн. осіб у 2020 році (без урахування окупованих територій починаючи з 2014 року). Зауважимо, що перший й поки останній Всеукраїнський єдиний перепис населення 2001 року зазначив скорочення населення до 48 млн. осіб, що на 3,8 млн. менше у порівнянні з 1993 р. Отже, за перші 8 років незалежності щорічне скорочення населення в Україні склало у середньому 475 тис. осіб.

З початком воєнних подій на сході України у 2014 р. та Пандемією COVID-19, а пізніше з початком російсько-українського воєнного конфлікту депопуляційний тренд доповнився ще трьома причинами зменшення населення України. По-перше, це – втрата територій з людьми, по-друге, це втрата людей внаслідок пандемії COVID-19, і по-третє – це воєнні втрати військових та серед мирного населення внаслідок розгортання на території України повномасштабної російської агресії 2022 р. З початку війни в Україні вибухово зросла внутрішня та зовнішня міграція, що призвело до виїзду за кордон 5 млн. українців на фоні 4,6 млн. осіб внутрішньо переміщених (переселенців). Ці процеси відбуваються у контексті погіршення соціально-

^I Доктор соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін, Рівненський інститут Київського університету права НАН України.

^{II} Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін, Рівненський інститут Київського університету права НАН України.

економічної та соціально-психічної ситуації у країні, що проявляється у падінні рівня та якості життя переважної частини населення, погіршенні стану психічного та соматичного здоров'я більшості українців. Своєю чергою, це призвело не тільки до зростання рівня смертності, а й до падіння рівня народжуваності – на четвертому році війни у 2025 році смертність втричі перевищує народжуваність. Для прикладу: у 2004 році в Україні народилось 427,3 тис. дітей, у 2024 – 176,7 тис. дітей.

На жаль, на передодні й в період війни в Україні спостерігаються прояви часткової деконструкції та деінституціоналізації державної сімейної політики. Так, у структурі Верховної Ради України IX скликання відсутній профільний комітет, який мав би займатися сімейною та демографічною політикою. Зауважимо, що у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ функціонує підкомітет з соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України з 2014 року. Практично, депутати ВРУ не включені у процес законодавчої підтримки сімейної, демографічної, зокрема антидепопуляційної політики.

Кабінет Міністрів України також відійшов від системно-інтегрованої сімейної політики, оскільки реформування Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, створеного у 2004 році, завершилось переданням функцій соціального захисту сімей до Міністерства соціальної політики України. Аналіз діяльності Міністерства соціальної політики щодо сім'ї вказує, що відомство концентрує увагу на сім'ях з дітьми, інвалідами, ветеранами в якості отримувача соціальної підтримки. Поряд з цим, у 2023 році була створена Державна служба України у справах дітей, захисту прав дітей, яка через Міністерство соціальної політики реалізує політику держави у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримку сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.

Отже, сімейна політика в Україні не має відокремлених державних структур законодавчого та виконавського спрямування, які б комплексно вирішували проблеми сім'ї та демографії. Одним з проявів кризи у розвитку демографічної політики є ситуація навколо Всеукраїнського єдиного перепису населення в Україні, який був проведений останній раз у 2001 році. Відкладання процесу проведення повноцінного перепису населення в Україні, спроба його проведення в альтернативній формі (перепис Дубілета в 2019 році) не дають об'єктивної картини щодо народонаселення, негативно впливають на процеси планування та державного регулювання розвитком українського суспільства, зокрема державною політикою у сфері демографії, міграції, та сім'ї (Аналітична довідка ООН, 2020).

Отже, депопуляційна криза в Україні означає, що українська сім'я не функціонує повноцінно та не відновлює населення країни, що обтяжується зростаючою сукупністю факторів – до соціально-економічних, духовно-культурних та політико-управлінських чинників доєднується максимально деструктивний вплив війни. Це відбувається на фоні того, що сімейна, демографічна та міграційна політика держави розвиваються за залишковим принципом, вона зміщена на периферію політичних пріоритетів. Таку

ситуацію, безумовно, можна виправдати війною та воєнним станом, однак це обмежує як можливості для процесів успішного повоєнного відновлення, так й гарантії збереження українській нації у майбутньому.

Реально Україна переживає демографічну кризу та наближається до демографічного колапсу. За таких умов, українське суспільство потребує введення надзвичайного стану щодо подолання демографічної кризи, що означає мобілізацію держави як провідного інституту соціального управління на обмеження всіх деструктивних факторів депопуляційного спрямування та забезпечення високого рівня демографічної резильєнтності України (Гладун та ін., 2024).

В першу чергу, важливим є завершення воєнного конфлікту та переходу до повоєнного відновлення. По-друге, необхідна прискорена активізація всіх державних структур, які відповідають за соціальний захист населення (соціальну політику), зокрема підтримку сімей з дітьми, а також за міграційну та демографічну політику. По-третє, важливим напрямом виходу з демографічної кризи виступає покращення здоров'я населення, включно з репродуктивним, за що відповідає система охорони здоров'я. Безумовно, сфера освіти, виховання та ЗМІ повинні максимально включитись у підтримку сім'ї, родинних цінностей та процес піднесення культури сімейних та шлюбних відносин, які мають стати духовним й мотиваційним центром сімейної культури та сімейної політики всіх інституціональних суб'єктів, дотичних до вирішення проблем сім'ї і подолання депопуляційного тренду на національному й місцевому рівнях зосередившись навколо захисту дитинства й батьківства.

Висновки. Українське суспільство демонструє стійку тенденцію щодо депопуляції населення, яка прискорюється за умов російсько-української війни. Ефективна протидія цій деструктивній тенденції соціального розвитку в Україні можлива за умов:

- створення профільних державних структур з питань сім'ї, демографії та міграції у Парламенті, Уряді та місцевих органах влади України;
- впровадження державних програм з підтримки сімей, дитинства й батьківства, покращення репродуктивного здоров'я, розвитку сімейного, шлюбного та валеологічного виховання, а також підтримки сімей ветеранів та загиблих воїнів;
- періодичного проведення Парламентських та обласних громадських слухань з питань сім'ї, демографії та міграції з метою залучення всіх політичних та неполітичних суб'єктів соціального управління до вирішення проблем демографічних втрат та підтримки сімей, дітонародження, родинних цінностей тощо;
- проведення моніторингових комплексних досліджень проблем сім'ї, батьківства, дитинства, репродуктивних орієнтацій, динаміки народонаселення, міграційних настроїв, а також аналізу специфіки проходження Україною сучасного демографічного переходу;
- проведення Всеукраїнського єдиного перепису населення з використанням сучасних інформаційних технологій;

